

KO'P O'LCHAMLI KAMBAG'ALLIKNI ANIQLASH USULI, MUAMMOLARI VA AFZALLIKLAR

Axmedov Qosimxo'ja Xasan o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti Iqtisodiyot fakulteti 4-kurs talabasi,
ahmedovqosim123@gmail.com

Kambag'allik nima? Uning sabablari nimada? Inson kambag'al deb tan olinishi uchun qanday talablar mavjud? Kambag'allikni aniqlashda qanday yondashuvni amalga oshirish kerak va qaysi biri samaraliroq bo'ladi? Ushbu savollarga turli xil yirik tashkilotlar turlicha ta'rif va yechim berganidek, odamlarning kambag'allik to'g'risidagi fikrlari ham turlichadir. Ba'zilar aytishi mumkin, kambag'allik-bu to'yib ovqatlanmaslik, yana boshqalar kiyim-kechagi bo'lmagan insonlar kambag'al deyishi mumkin. Fikrlar turlichadir, ammo bularning qaysi biri haqiqatga yaqinroq degan savol tug'iladi. Besh kishidan kambag'allik nima degan tadqiqot o'tkazib shuni bildimki, deyarli barcha kishi to'yib ovqatlanmaslik degan javobni berishdi. Ha bu ham to'g'ri javob bo'lishi mumkin ammo juda sodda va tor ma'noli bo'lib kambag'allik haqida to'liq ma'lumot berolmaydi.

Aslida kambag'allik insonning hayoti davomida o'zi xohlagan tanlovni qilolmasligi, jamiyatda to'laqonli ishtirok etish uchun turli xil to'siqlarning mavjudligi, bundan tashqari, oilasini oziq-ovqat bilan ta'minlashi va kiyintirishi, o'zi va oilasini ta'lim olishi yoki kasalxonada davolanishi uchun imkoniyatlarning yo'qligi, daromad olishga imkon beradigan mehnat bilan ta'minlash imkoniyatlari cheklanganligi yoki umuman yo'qligi bilan izohlanadi. [1]

Mana kambag'allik tushunchasi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lib oldik. Endi kambag'allikni yuzaga kelishiga olib keluvchi sabablar haqida gaplashib o'tsak, eng birinchi kambag'allikka olib keluvchi sabab daromadlarning notekisligi ya'ni daromadlar yetishmovchiligidir. Ushbu holat insonlarning o'ziga bo'lgan ishonchini ham tushirib yuboradi. Bundan tashqari yana bir qancha sabablar mavjud. Xususan, geografik omillar, geosiyosiy vaziyatlar, ishsizlikning yuqori sur'ati, ta'lim tizimining sifati hamda shahar va qishloq ta'limi o'rtasidagi tafovutlar, gender tengsizligi, sog'liqni saqlash tizimining sifatsizligi, bundan tashqari aholining qarzi ham kambag'allikka olib keladi. Bularning barchasi bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, bittasida oqsash bo'lsa qoganlariga ham ta'sir qiladi va kambag'allikka yo'l ochiladi.

Bugungi kunda jahonda kambag'allikni aniqlashning bir qancha turlari mavjud. Bular mutlaq kambag'allik, nisbiy kambag'allik hamda so'rovnomalar orqali aniqlanuvchi kambag'allik. [2]

Jahon amaliyotida kambag'allikni aniqlashning bir qancha usullari mavjud. Bularning barchasini birma-bir ko'rib, ularning afzallik va kamchiliklari haqida

ko'rib chiqamiz hamda bu usullarning qaysi birini O'zbekistonga qo'llasak samarali bo'lishi haqida gaplashamiz.

Birinchi usul bu Jahon banki metodologiyasi bo'lib, daromadga asoslangan yondashuv hisoblanadi. Bunda biror-bir shaxs yoki oilaning daromadi Jahon banki tomonidan belgilangan daromad chegarasidan past bo'lsa ushbu shaxs yoki oila kambag'al hisoblanadi. Bu miqdor ya'ni xarid qobiliyati pariteti bo'yicha 2.15\$ni tashkil etadi. Bugungi kunda qariyb 700 million kishi (dunyo aholisining 8,5 foizi) o'ta qashshoqlikda - kuniga 2,15 dollardan kam daromad bilan yashaydi. [3]

Ushbu yondashuvning bir qancha afzalligi mavjud. Birinchidan ushbu usul oddiy bo'lib kambag'allik darajasini aniqlash oson. Bundan tashqari, global miqyosda davlatlar o'rtasida kambag'allikni solishtirishda qo'l keladi. Yana bu usul qisqa muddatli kambag'allikni aniqlashda qulay usul, sababi daromadlar har doim ham bir xilda bo'lavermaydi. Daromad va xarajatlar usulini tahlil qilish oson sababi ma'lumotlarni to'plash osonroq va kam vaqt va kam harajat talab qiladi.

Har bir narsaning ijobiy tomoni bo'lganidek uning kamchiligi, zaif tomoni ham mavjud. Xususan ushbu usul davlatning faqat iqtisodiy tomonini ko'rib chiqadi. Vaholangki davlatning barqarorligi va farovonligi faqatgina iqtisodiy holatga qarab baholanmaydi, balki ijtimoiy holati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu uslubda u holatga e'tibor qaratilmagan.

Ikkinchidan, ushbu uslub soliq tizimi bilan chambarchas bog'liq. Sababi aholi daromadlari haqidagi ma'lumotlar soliq tizimi orqali olinadi. Soliq tizimi esa barcha davlatlarda ham bir xil rivojlanmagan. Bu esa, o'z navbatida butun aholini qamrab olishda ma'lum qiyinchiliklarga olib keladi va statistika to'g'ri chiqmaydi. Bu uslub rivojlangan mamlakatlarda samarali amal qiladi.

Uchinchidan, O'zbekistonda aholining daromadlari yuqori emasligi. Misol uchun bir oilada yetti nafar a'zo bo'lsa va ulardan bir dona erkak ikki million so'm oylik olsa, uni qanday hisoblash mumkin. Ya'ni ikki million so'mni yettiga bo'ladigan bo'lsak maksimum 286 ming so'mdan to'g'ri keladi. Mamlakatda kambag'allik chegarasi 2.15\$ni tashkil qilsa, bu so'mda 27520 so'mni tashkil qiladi. Buni 30 kunga ko'paytirsak, 825600 so'm chiqyapti. Demak, ushbu oilaning barcha a'zosi kambag'almi, yoki birgina erkak kambag'al hisoblanmay, qolgan a'zolar kambag'al bo'ladimi? Mana bu ham asosiy muammolardan biri va ushbu holat statistikasi buzilishiga olib keladi hamda mamlakatda kambag'allikni aniqlashda qiyinchilik tug'diradi.

Bugungi kunda, O'zbekistonda kambag'allikni aniqlashda MIHdan foydalanib kelinmoqda. Ammo, bu amaliyotda unchalik samara bermaydi. Sababi O'zbekiston rivojlanayotgan mamlakatlar safiga kiradi. Soliq tizimi to'liq rivojlanmagan. Aholi o'rtasida soliqdan qochish holatlari juda ko'p va yashirin ishsizlikning salmog'i katta. Bu o'z navbatida barcha aholini qamrab olish imkonsizligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun bu usul O'zbekistonda samarali amal qilmaydi deb o'ylayman.

Kambag'allikni aniqlashning ikkinchi usuli, iste'mol savati usuli deb nomlanadi. Bu uslubda iste'mol savatiga insonning asosiy ehtiyojini qondirish

uchun kerak bo'lgan tovar va xizmatlarning minimal miqdori kiritilgan bo'ladi. Bu savatda taxminan 70% oziq-ovqat mahsulotlari va 30% nooziq-ovqat mahsulotlari kiritiladi.

Ushbu uslub ham oddiy va qulay, ko'p vaqt talab qilmaydigan hamda kam xarajatli usul hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu usulda har bir oila har bir shaxs uchun kerak bo'lgan minimal oziq-ovqat va xizmatlarning miqdorini aniqlash mumkin. Yana bir ijobiy tomoni mintaqalar o'rtasida narxlarni solishtirish imkonini beradi. Masalan, Toshkent va Buxorodagi narxlar tafovutini ko'rish mumkin. Bu usul minimal ish haqi va pensiyalarni belgilash imkonini ham beradi.

Bu usulning ham bir qancha salbiy tomonlari bor va bu salbiy jihatlar O'zbekistonga to'liq joriy etilishiga to'sqinlik qiladi va samarasi kamroq hamda statistikada noaniqliklarga olib keladi.

Birinchidan, bu uslub umumlashtirilgan bo'ladi ya'ni shahar aholisi bilan qishloq aholisi bo'yicha narxlar hamda iste'mol savati bir xil bo'ladi. Afsuski shahar hamda qishloq joylaridagi narxlar bir-biridan farq qiladi. Masalan, Toshkentdagi narxlar yuqori va iste'mol savati ham shunga moslashtirilgan bo'lsa qishloq aholisining mablag'i ushbu savat miqdoriga yetmasa kambag'al deb hisoblanadimi? Unda kambag'allar soni oshib ketishi kerak.

Ikkinchidan, qishloq aholisining ko'p qismi o'z tomorqasidan foydalanishi va o'z ehtiyojini qondirishi mumkin. Iste'mol savati esa bozor xarajatlariga asoslanadi. Demak ehtiyojini boshqa yo'l bilan qondirayotgan aholi guruhi kambag'al hisoblanadimi?

Uchinchidan, bu usulda ham faqat aholining iqtisodiy ahvoli inobatga olingan. Lekin farovonlikka erishishda bu kamlik qiladi. Mana shuning uchun ham bu usulni afzal bilmadim.

Kambag'allikni aniqlashning keyingi usuli bu-ko'p o'lchovli kambag'allik deyiladi. Ushbu uslubda nafaqat aholining daromadi balki sog'liqni saqlash, ta'lim va shuningdek elektr energiya, suv bilan ta'minlanganlik va yana boshqa tizimlar birlashtirilib kambag'allik aniqlanadi.

Bu usulning afzalliklari shundan iboratki, bunda kambag'allikni aniqlashda faqatgina aholining iqtisodiy holatini emas, balki ijtimoiy hamda ma'naviy tomoni ham inobatga olinadi. Bundan tashqari bu uslubda moslashuvchanlik namoyon bo'ladi, ya'ni har bir mintaqa o'z xususiyatlaridan kelib chiqib yo'l tanlaydi. Masalan shahar joylarda uy-joy, ta'lim muhimroq sanalsa qishloq joylarda sanitariya hamda toza suv ta'minoti muhimroq bo'lishi mumkin. Shunga qarab resurslar o'sha sohaga yo'naltiriladi.

Ha albatta bu usulda ham kamchiliklar mavjud. Misol uchun ko'plab Afrika davlatlarida suvga bo'lgan ehtiyoj yuqori. Bunda afrikaliklarning hammasini kambag'al deyish qanchalik to'g'ri? Yana bir misol, YUNESCO O'zbekistonda savodlilik darajasi 99,99%ga yetganini ma'lum qildi. [4] Demak, O'zbekistonda kambag'al inson yo'qmi? Mana shunday kamchiliklar mavjud bu usulda. Bundan tashqari ushbu usul murakkab bo'lib ko'plab indikatorlarni birlashtiradi. Bu esa ko'p

vaqt va xarajat talab qiladi. Agarda biror-bir indikatorida ma'lumot yetarli bo'lmasa statistika butunlay o'zgarib ketishi mumkin.

Yuqoridagi uch uslubda ham ma'lum afzallik va kamchiliklar mavjud. Shularni o'rgangan holda ushbu hulosaga keldim, ya'ni ko'p o'lchovli kambag'allik usuli O'zbekistonga mos keladi, nafaqat O'zbekistonga balki butun dunyo uchun qulay usul deb o'ylayman. Birgina misol bilan tushuntirib beraman. Siz basketbo'l to'pini savatga tushirishingiz kerak. Bitta inson sizga savatga tashlash uchun bitta imkoniyat bermoqda va uning narxi 10 ming so'm. Agar tushirsangiz sizga mukofot sifatida 500 ming so'm pul bermoqchi. Ikkinchi xuddi shunday odam 3ta imkoniyat bermoqda. Uning narxi esa 15ming so'm. Tushirsangiz xuddi shu miqdorda mukofot bermoqchi. Siz qaysi yo'lni tanlagan bo'ladingiz? Menimcha ko'pchilik qism 3ta imkoniyatni tanlagan bo'lardi. Ha bu yo'l o'zgina xarajat talab qilishi mumkin lekin, maqsadizga yetish uchun imkoniyat darajangiz katta bo'ladi. Huddi shunday ko'p o'lchovli kambag'allik usulida ham turli xil yo'llar bilan kambag'allikni aniqlash samaraliroq bo'ladi deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://kun.uz/news/2021/01/02/kambagallik-va-qashshoqlik-ortasida-qanday-farq-mavjud>
2. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet>
3. <https://uzreport.news/economy/yunesko-o-zbekistonda-savodxonlik-darajasi-99-99-foizga-yetganini-ma-lum-qildi>
4. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 59-62.
5. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 65-70.
6. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 168-172.
7. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 21-24.
8. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 292-295.
9. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 132-136.
10. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292